

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UÓT 339.1:631(075.8)

EKONOMIKANI LIBERALLASTIRIW SHARAYATINDA XIZMETLER TARAWIN RAWAJLANDIRIWDIŃ SOCIALLIQ-EKONOMIKALIQ MAZMUNI HÁM ÁHMIYETI

Otegenov Quwanishbay Djadigerovich

e. i. f. d (PhD)

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

Agrobiznes hám buxgalteriya kafedrası

Tel: +998975616120

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439025>

Annotatsiya. *Maqalada innovaciýalar tarawındaǵı mámleket-menshikli sherikliktiń mazmun-mánisi ashıp berilgen. Tiykarǵı itibar DXSH sheńberinde innovatsiya iskerligin qollap-quwatlaw, mámleket hám biznes arasındaǵı qatnasıqlar hám óz-ara baylanıslardı jaqsılaw hám de innovatsiya tarawındaǵı birge islesiw asırıwǵa qaratılǵan.*

Gilt sózler: *mámleket-menshikli sheriklik, innovatsiya tarawı, innovatsiya strategiyası, mámleket-menshikli sheriklik mexanizm, innovatsiya iskerligin mámleket tárepinen qollap-quwatlaw.*

Аннотация. *В статье раскрывается сущность государственно-частного партнерства в сфере инноваций. Основной акцент делается на поддержке инновационной деятельности в рамках ГЧП, совершенствовании отношений и взаимодействия государства и бизнеса, расширении сотрудничества в сфере инноваций.*

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство, инновационная сфера, инновационная стратегия, механизм государственно-частного партнёрства, государственная поддержка инновационной деятельности.*

Abstract. *The article reveals the essence and significance of public-private partnership in the field of innovation. The main focus is on supporting innovation activities in the framework of PPP, improving relations and interaction between the state and business, as well as enhancing cooperation in the field of innovation.*

Keywords: *public-private partnership, innovation sector, innovation strategy, public-private partnership mechanism, state support of innovative activity.*

Kirisiw. Barlıq rawajlanǵan hám rawajlanıp atırǵan mámleketlerde búgingi kúnde xızmet kórsetiw tarawınıń sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıw faktorların, jańa innovaciyalıq xızmetlerdi engiziw baǵdarları hám mashqalaların izertlew Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám áhmietli ilimiy-ámeliy áhmietke ie bolǵan halda bul taraw ekonomikanıń jetekshi kishi sisteması sıpatında qálegen bir aymaq yamasa regionnıń turaqlı sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwında áhmietli ornı ioleydi. Xızmet kórsetiw tarawın rawajlandırıwǵa baylanıslı kóplegen basıp shıǵarılǵan shıǵarmalar bar bolıwına qaramastan, jergilikli hám shet yel ekonomikalıq ádebiyatlarda "xızmetler" koncepciyasınıń anıq teoriyalıq táriypleri joq, zamanagóy ekonomikada

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

xizmet kórsetiw tarawınıń ornı hám áhmiyeti ekonomistler tárepinen túrli pikirler menen belgilenedi.

Materiallar hám metodlar. Bul maqaladı tayarlaw dawamında izertlew materialları, milliy hám sırt el izertlewshileriniń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeleri, sonday-aq, statistikalıq maǵlıwmatlardan paydalanıldı. Tiykargı materiallar statistikalıq maǵlıwmatlar tiykarında toplanıp, bar bolǵan programmalıq támiynatlar tiykarında tallandı. Alınǵan ilimiy juwmaqlar ilimiy izertlew nátiyjelerine tiykarlanǵan.

Nátiyjeler hám olardıń analizi. "Xizmetler" túsinigine anıqlama beriw onsha ańsat emesligi kórinip turdı. Ásirese, XX ásirdeń 60-jıllarınıń aqırı hám 70-jıllardıń basında bir qansha janlı pikirlesiwler baslandı. Áyne sol waqıtlarda rawajlangan mámleketlerdegi xizmetler tarawı JIÓǵa ekonomikanıń sanaat hám agrar sektorlarınıń birgelikte alınǵan úlesin keltire baslagan edi. K.Grenroostıń pikirinshe, 90-jılları ekonomistler "xizmetler" túsiniginiń tek ǵana bir anıqlamasında toqtap qalǵan. X.Vorachektiń pikirinshe, "xizmetler" túsiniginiń anıqlamasın belgilewge qaratılǵan háreketlerdiń hesh biri tabıslı bolmaǵan.

Házirgi kúnge shekem, ekonomikalıq ádebiyatlarda xizmetler túsiniginiń túrlishe anıqlamaları bar. Sonıń ishinde, ayırımlarında xizmetler dep óz aldına ónim, materiallıq obyekt yaki materiallıq baylıqlardı jaratpaytuǵın iskerlik keltiriledi.

Ádette xizmetler túsiniginiń anıqlamasın paydalı háreketler, jumis yamasa ádettegi háreketler sıpatında ushıratıwımız múmkin. Biraq bul anıqlama júdá ulıwma túrde keltirilgen.

R.Maleri xizmetler dep - bul sawda maqsetlerinde islep shıǵarılǵan materiallıq emes aktivlerdi kórsetedi. Anıqlama boyınsha, materiallıq emes aktivler - fizikalıq, materiallıq obyektler bolmagan, biraq pul bahasına iye bolǵan bahalı zatlar. Xizmetler - bul process, bir qatar háreketler toplımı bolıp tabıladı. Bul háreketler bahanı belgilew ushın kural bolıwı múmkin, yaǵnıy olar bahanı belgilewi múmkin, birak ózleriniń erkin bahasına iye emes.

K.Grenroostıń pikirinshe, xizmetler - bul klientler hám xizmet kórsetiwshi xizmetkerler, fizikalıq resurslar hám xizmet kórsetiwshi kárxanalar ortasındaǵı óz ara qatnasıqlarda júzege keletuǵın bir qatar sezilmeytuǵın is-háreketlerdi óz ishine alǵan process. Bul process xizmetlerdi satıp alıwshı klienttiń mashqalaların saplastırıwǵa qaratılǵan. Bul táriyp xizmetler túsinigin júdá anıq táriyipleydi, biraq, ayırım xizmetler (kosmetika, shashtárez hám t.b.) seziliwi múmkin.

Ayırım izertlewshiler (máselen, K.Grenroos, J.Beyson) xizmetler túsiniginiń anıqlamasın anıqlawdan kóre, onıń ózgesheliklerin sipatlaw nátiyjelirek dep

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

esaplaydi. Olar ádette xizmetlerdiń qásiyetlerin materiallıq ónimlerdiń qásiyetleri menen salıstıradı.

Máselen, xizmetlerdiń ózgesheligi "Xizmet kórsetiw tarawında standartlastırıw hám sertifikatlastırıw" kitabında tómendegishe kórsetilgen:

- xizmetler ózinde xizmet kórsetiw hám oniń nátiyjesi tutınıwın birlestiredi;
- xizmetler obyekt hám nátiyjege qarap materiallıq, materiallıq emes xizmetlerge bólinedi;

kópshilliklerde subyekt (xizmet atqarıwshı) sıpatında jeke isbilermen yamasa kishi kárxanalar maydanǵa shıǵadı;

- kópshilliklerde tutınıwshı (klient) xizmet kórsetiw obyektini esaplanadı hám/yamasa tikkeley xizmet kórsetiw procesinde qatnasadı;

- xizmetler bir waqıttıń ózinde kórsetiliwi hám paydalanılıwı múmkin;
- ádette xızmetler ózine tán jeke tárizde kórsetiliwi hám paydalanılıw ózgesheliklerine iye;

- xizmet kórsetiw tarawında joqarı tájiriyege iye bolǵan xizmetkerlerdiń qol miynetinin úlesi joqarı;

- ádette xızmet kórsetiwshisi shaxs onnan paydalana almaydı (ayırım ayırıqsha jagdaylar buǵan kirmeydi);

- Xizmetler jergilikli bolıp, tasıw ushin arnalmagan hám aymaqlıq ózgeshelikke iye bolıwı múmkin;

- xizmetler saqlanbaw qásiyetine iye.

Bul dizim tolıq emes. Biraq sonı aytıp ótiw kerek, tómendegi jagdaylarda ayırım ózgeshelikler "ádette," "kóp jagdaylarda," "bolıwı múmkin" hám sol sıyaqlı basqa qosımshalar menen túsindiriledi.

Solay etip tómendegi bazı bir juwmaqlarǵa ie bolıwımız múmkin. Búgingi kúnde xızmetler túsiniǵiniń anıqlamalarında hám onıń ózgesheliklerinde birlik joq hám bunıń bir qansha sebepleri bar.

Tiykargı sebeplerden biri, xizmetler dep atalatuǵın háreketler usi háreket bagdarlangan obyektler sıyaqlı júdá kóp hám hár túrli. Kóbinese tovarlardı satıp alıw menen baylanıslı xızmetler de oǵan joldas boladı hám derlik hár bir xızmetti satıp alıwda ol menen óz ara baylanıslı ónimlerge de iye bolamız.

Keyingi sebep sonda, rásmiy statistika bul háreketlerdiń barlıǵın birden-bir xızmetler klasına aylandıradı. Izertlewshiler rásmiy statistika tárepinen dizimge alıńǵan qubılıslarda keń tarqalǵan ulıwmalıq táreplerdi izleydi.

"Xizmetler" túsiniǵini anıqlaw qıyınshılıǵınıń úshinshi sebebi sonda, izertlewshiler sheklengen provayderler yamasa tutınıwshılardıń qálew hám tileklerine

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

baylanisli ózgeriwsheń hám beyimlesiwsheń obyektler menen is alıp baradı. "Mashina hám sol sıyaqlı hár qanday materiallıq ónim satıwshı tárepinen usı ónimge qarıydardıń talapların esapqa alǵan halda qarar qabil etilse, olar hesh qanday qıyınshılıqlarsız xızmetke aylanıwı múmkin," deydi K.Grenroos. Sonday-aq, Dj.Beyson da atap ótkenindey, "tovarlar hám xızmetler arasındagı shegara olarǵa qarıydar yaki tutınıwshılardıń qanday qatnasta bolıwına baylanisli. Bir ǵana materiallıq predmetler jıyındısı hám bir qatar xızmet kórsetiwshi xızmetkerlerdiń háreketlerin qamtıp alǵan obekt, tutınıwshılar tárepinen bir waqıttıń ózinde hám materiallıq tovar, hám xızmet túrinde qabil etiliwi múmkin."

Xızmet kórsetiw bazarında islep shıǵarıwshı hám qarıydar ortasındagı óz ara qatnasıqlar procesin súwretleytuǵın teoriyalıq strukturanı jaratıw ushin júdá anıq anıqlamaǵa iye bolıw talap etiledi. Bunı ámelge asırıw konseptual teoriyalıq izertlewler tiykarında anıqlanadı. Biraq, xızmetler túsiniginiń anıqlaması da, xızmet kórsetiw tarawında jumis alıp barıp atırǵan kárxana dus keletuǵın ámeliy mashqalalardı sheshiwde járdem bere almaydı. Joqarıda keltirilgen táriyiplerge tiykarlanıp, xızmetler túsinigine tómendegi táriyip beriwimiz múmkin: xızmetler bul, maqseti - xızmet obiektiniń tutınıwshıǵa nátiyjeliligin asırıw, wazıypası usı xızmet obiektine tásir kórsetiw bolǵan háreket (yaki háreketler izbe-izligi), xızmet túri kórinisindegi ekonomikalıq payda.

Sonday-aq, xızmetler tarawın rawajlandırıwdıń ilimiy-teoriyalıq tiykarlarına itibar bersek, ekonomist ilimpazlar tárepinen basıp shıǵarılǵan kóplegen ekonomikalıq ádebiyatlarda "xızmet kórsetiw" túsiniginiń ekonomikalıq mánisin ashıp beriwge háreket etilgen. AQShlı ekonomistler Kempell R.Makkonnell hám Stenli L.Bryuler "xızmet - bul seziwge bolmaytuǵın (kózge kórinbeytuǵın) hám onıń ornına quniatqa iye bolǵan qanday da bir nárseni tutınıwshı, firma yaki húkimet tárepinen beriliwi," dep táriyplegen. F. Kotler "Xızmetler - bir tárep ekinshi tárepke usınıs etiwı múmkin bolǵan hár qanday iskerlik yaki iygilik, bir nárselge iyelik etiw imkanın bermeytuǵın paydalı háreket" dep atap ótken.

Elimizdegi ekonomist ilimpazlardan I.S.Ochilov "Xızmet degende, insanniń, xojalıq júrgiziwshi subektlerdiń, mámlekettiń hám jámiyettiń belgili bir talabın qanaatlandırıwǵa baǵdarlanǵan adamlardıń payda keltiretuǵın xızmet procesi menen baylanisli sanalı iskerligi túsiniledi," dep esaplaydı. M.M.Muxammedov xızmet kórsetiw tarawın insan kóz qarasinan qarap, xalıqtıń densawlıǵına, keypiyatına, miynetke múnásibetine, jumisshi xızmetkerlerdiń miynet ónimdarlıǵına, óz turmısınan razılıǵı hám quwanish dárejesine, uliwma, óndiris kúshleriniń turmısı hám rawajlanıwına tikkeley hám sezilerli dárejede tásir kórsetetuǵın taraw dep

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tariyplegen. J.M.Qurbonov bolsa xizmet kórsetiw "bul insanlardıń jaqsılıq, iygilik, payda keltiriw jolındaǵı háreketi menen xizmet alıp barıwı túsiniledi" dep tariyip bergen. Q.J.Mirzaev xizmet kórsetiw tarawın kárxanalardıń dáramat alıw kózqarasınan qarap, "xizmet kórsetiw - insanlardıń óndirislik hám óndirislik emes subektlerinde júzege keletuǵın, óz tutınıw mútájliklerin qanaatlandırıwǵa baǵdarlangan hám dáramat alıwǵa qaratılǵan háreketler jıyındısın bildiretuǵın iskerlik" dep aytıp ótken.

Juwmag. Xizmet túrleriniń dizimi júdá keń hám hár qıylı bolıp, ITM, sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıw kúsheyip barǵan sayın keńeyip baradı.

Jetkerip beriwshi hám tutınıwshi arasındaǵı tikkeley baylanıslar nátiyjesi sıpatında xizmet kórsetiw tarawınıń tiykarǵı maqseti - atqarıwshi isbilermenler hám kárxanalardıń ekonomikalıq jumısın rawajlandırıw arqalı jeke hám jámáátlik mútájliklerin qanaatlandırıw esaplanadı.

Sonıń menen birge, xizmetler túsiniǵiniń tiykarǵı mazmunı hám quramı olardı tovardan ajratıp turatuǵın belgili bir qásiyetler menen klassifikaciyanadı. Xizmetlerdiń tiykarǵı ózine tán ózgeshelikleri qatarına onıń sezilmeytuǵınlıǵı, islep shıǵarıw hám tutınıwdıń úzliksizligi, xizmet sapasınıń ózgeriwsheliǵı, sonday-aq, xizmetlerdi saqlap qalıwdıń imkansızlıǵın kirgiziwimiz múmkin. Bul ózgeshelikler xizmet kórsetiw tarawındaǵı ekonomikalıq rawajlanıwdı basqarıw boyınsha arnawlı talaplardı belgilep beredi, kárxanalar ushın anıq wazıypalar hám xizmet kórsetiw kórsetkishlerin tańlawdı alǵa qoyadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”, 28.01.2022 yildagi , PF-60-son. Xalq so‘zi, 29.01.2022 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 yanvardagi “Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4581-sonli qarori//lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 oktyabrdagi PQ-3980 sonli “Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning huquqiy va institutsional bazasini yaratish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori// lex.uz
4. Masharipova M.A. Xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish: Ph.D ilmiy darajasini olish uchun diss. - Samarqand, 2020. -26-38 b.;
5. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari// <https://www.stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/1.pdf>
6. Utegenov Q.J. Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat-xususiy sheriklikning huquqiy normalarini amalga oshirish [Konferensiya] // bag‘ishlangan professor-o‘qituvchi va yosh olimlarning III - masofaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi Materiallari To‘plami . - T : [b.n.], 2020, 21 may . - str. 1616-1620.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

7. Utegenov.Q.J (2023). Qishloq xo'jaligi sohasida davlat-xususiy sheriklikning huquqiy normalarini amalga oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 131–137.
8. Utegenov Qanishbay Djadigerovich, Seyfullaeva Ayzada Tolibekovna (2022). Qishloq xo'jaligida davlat-xususiy sherikchiligi loyihalarini amalga oshirishning yevropa tajribasi. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(1), 179–184.
9. Utegenov.Q.J «Jasil ekonomika» – Oqiw-metodikaliq qollanba «NUR TURAN PRINT». Nókis – 2025, - 80 bet.